

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS**

DIVISI PINOPHYTA

**OLEH
NUR AMANAH
180101110247**

**NAMA DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**NAMA ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2019**

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk Divisi Pinophyta

Tanggal/hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

Alat:

1. Baki
2. Lup
3. Alat tulis

Bahan:

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr)
3. Melinjo (*Gnetom gnemon* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : pohon, perdu, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya : annual, bienial, pirenial.
 - c. Susunan akar : tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang : cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), bentuk batang (bulat, pipih, bersegi, dan sebagainya) , permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-

bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/ bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun, dan warna daun.

- f. Sifat-sifat bunga ; bunga tunggal atau majemuk (berbatas, tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah ; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain ; kuncup, alat-alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : Tumbuhan lengkap, akar, batang/ ranting, daun, bunga dan buah serta biji kalau ada.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku Flora.

C. Teori Dasar

Sifat utama dari division Pinophyta adalah bijinya “telanjang” yang tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (strobilus) atau pada tangkainya di antara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari Magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul yang terbuka dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari puntik (pistilum) dimana ia berkecambah. tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah :

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xylem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.

3. Tidak adanya sel pengantar pada xylem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada *Gnetum* dan *Welwitschia*).
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu :

1. Sub divisio Cycadophytina

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integument. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida.

2. Sub divisio Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat, mikrostrombili tunggal, dan ovul dengan satu integument. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida.

3. Sub divisio Gnetophytina

Tumbuhan gimnosperma yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu Ephedrales, Welwitschiales, dan Gnetales.

D. Hasil Pengamatan

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. akar pakis haji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar

(Sumber: Latif, 2012)

b. Batang pakis haji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang
- c. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang
- c. Permukaan batang

(Sumber: Latif, 2012)

c. Daun pakis haji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ibu tulang daun
- b. Helaian daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ibu tulang daun
- b. Helaian daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Latif, 2012)

d. Srobillus betina pakis haji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Megasporofil
- b. Ovulum

2) Literatur

Keterangan:

- a. Megasporofil
- b. Ovulum

(Sumber: Latif, 2012)

e. Srobillus jantan pakis haji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- c. Strobilus jantan
- d. Sisik

2) Literatur

Keterangan:

- c. Strobilus jantan
- d. Sisik

(Sumber: Latif, 2012)

f. Buah pakis haji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Endokarpium
- c. Biji

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr)

a. Akar pinus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar

(Sumber: Dadayip, 2013)

b. Batang pinus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Dadayip, 2013)

c. Daun pinus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helaian daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helaian daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Dadayip, 2013)

d. Strobillus betina

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Sisik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Sisik

(Sumber: Dadayip, 2013)

e. Strobillus jantan pinus

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

a. Strobilus jantan

2) Literatur

Keterangan:

a. Strobilus jantan

(Sumber: Dadayip, 2013)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. akar melinjo

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Ibu akar
- c. Tulang akar
- d. Rambut akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Ibu akar
- c. Tulang akar
- d. Rambut akar

(Sumber: Kurniawan, 2017)

b. Batang melinjo

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Buku batang
- b. Epidermis
- c. Pangkal batang
- d. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Buku batang
- b. Epidermis
- c. Pangkal batang
- d. Ujung batang

(Sumber: Kurniawan, 2017)

c. Daun melinjo

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

a) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Hanifiyyah, 2012)

d. Bunga melinjo

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai strobilus
- b. Strobilus jantan
- c. Strobilus betina

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai strobilus
- b. Strobilus jantan
- c. Strobilus betina

(Sumber: Hanifiyyah, 2012)

e. Buah melinjo

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Endokarpium
- c. Biji

(Sumber: Hanifiyyah, 2012)

Tabel Hasil Perngamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Menahun	Menahun	Menahun
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan ada berkas daun	Beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lainnya			
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkamen & licin	Kasar	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau tua di bagian atas dan hijau muda di bagian bawah	Hijau tua	Hijau tua pada bagian atas dan hijau muda di bagian bawah
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain			
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati

E. Analisis

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi :

Kingdom : Plantae
Divisio : Pinophyta
Sub divisio : Cycadophytina
Classis : Cycadopsida
Ordo : Cycadales
Familia : Cycadaceae
Genus : Cycas
Species : *Cycas rumphii* Miq.
(Sumber : Cronquist. 1981)

Deskripsi:

Pakis haji merupakan tanaman yang termasuk ke dalam ordo Cycadales. Menurut (Kumalasari, 2019) pakis haji adalah sebuah tanaman hias yang tidak membutuhkan sinar matahari dalam jumlah yang sangat banyak. Tanaman pakis haji juga termasuk ke dalam tanaman pakis-pakistan yang biasanya bisa tumbuh di dalam hutan. Tanaman pakis haji memiliki habitus perdu atau tinggi dari batangnya secara maksimal itu kurang dari 5 meter. Pakis haji ini mirip seperti bangsa palem-paleman baik sifat akar, bentuk batang, daun dan lainnya. Menurut (Latif, 2012) Pakis haji termasuk ke dalam tanaman berperawakan pohon, berupa palem dan termasuk tanaman menahun. Tinggi tanaman dapat mencapai kurang lebih 4 meter.

Berdasarkan hasil pengamatan, Pakis haji mempunyai sistem perakaran serabut di mana akar lembaga pada tanaman ini dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian di susul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Akar pakis haji ini bisa terinfeksi dan akan membentuk bintil-bintil akar yang berisi jasad renik. Pada praktikum ini sangat membingungkan

akarnya ini karena akar serabutnya itu tidak seperti biasanya. Akar serabut pada pakis ini jika dilihat secara sekilas itu seperti akar tunggang dan ketika kami mengangkat akarnya pakis ini dari dalam tanah itu ada seperti akar yang besar layaknya akar utama, akan tetapi karena itu anakan pakis yang bersal dari induknya maka menurut kami itu adalah akar dari induknya.

Pakis haji memiliki habitus atau perawakana perdu yang artinya tumbuhan pakis ini memiliki tinggi batang kurang dari 5 meter. Periodisitas dari tumbuhan pakis haji ini yaitu perinial yang artinya tumbuhan pakis ini dapat hidup bertahun-tahun. Pakis haji ini memiliki percabang yang monopodial yang artinya pakis haji ini hanya tumbuh dalam satu arah yaitu tegak lurus dan batang utamanya kelihatan dan pakis haji ini tergolong ke dalam tumbuhan monokotil. Bentuk batang pada pakis haji ini berbentuk bulat dan batangnya itu memperlihatkan seperti berkas-berkas daun dan permukaan batang pakis haji ini bertekstur kasar ketika dipegang.

Tata letak daun pada pakis haji ini berbentuk roset batang yang artinya seluruh daun yang ada pada tangkai pakis haji itu hanya disebut sebut sebagai 1 daun saja. Daun yang banyak pada tangkainya itu jadi satu sehingga disebut roset batang. Bagian daun pada pakis haji ini tidak lengkap karena di dalam tumbuhan pakis haji tidak ada yang namanya pelepah atau upih daun. Bentuk daun pada tanaman pakis haji ini yaitu garis dengan pangkal daun berbentuk runcing dan ujung daun juga berbentuk runcing dengan tepi daun rata dan urat daunnya sejajar. Tekstur daun pada pakis haji ini seperti perkamen yang artinya jika kita remas itu akan memperlihatkan garis-garis bekas remukan tangan. Warna daun pakis haji ini berwarna hijau tua di bagian atas dan hijau muda di bagian bawahnya. Menurut (Latif, 2012) daun pakis haji secara sekilas atau sepintas terlihat seperti keris. Dengan daun majemuk yang menyirip atau yang lebih dikenal dengan paripinnatus. Anak daun bercabang hingga ke

pucuk. Pucuk daun yang masih muda menggulung, seperti pada daun paku.

Bagian bunga pada pakis haji ini tidak lengkap karena bunganya tidak memiliki mahkota dan sebagainya. Pakis haji memiliki strobilus jantan dan betina. Strobilus jantan bentuknya seperti bongkol dan permukaannya jika dilihat secara sekilas itu mirip dengan buah nanas. Warna strobilus jantan ini yaitu orange atau kekuningan. Strobilus betina pada pakis haji ini bentuknya seperti pedang dan diantara sela-selanya itu ada tumbuh buah dari pakis haji ini dan buah pada pakis haji ini bersifat semu karena buahnya itu terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari pada bunga pakis haji ini yang menjadi bagian utama dari buah tersebut. Menurut (Latif, 2012) bunga pada pakis haji ini termasuk ke dalam monoecus, strobilus betina terdiri atas megasporofil yang berbentuk seperti keris membawa ovulum² atau lebih pada pinggir carpelum. Strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaannya tersusun rapat berkayu, dan dipermukaannya terdapat mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat di permukaan carpelum. Bijinya berbentuk bulat.

Tanaman pakis haji ini dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Tanaman pakis haji dapat mengobati sakit perut, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit, menjaga sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kecerdasan otak, menyembuhkan luka akibat gigitan, mengobati batuk dan juga pilek, mencegah radikal bebas, mencegah kanker, melancarkan sistem pencernaan, mengobati penyakit kulit, menjaga kesehatan gigi, menjaga kesehatan tulang dan juga dapat memutihkan gigi dan mengobati hepatitis.

Ciri-Ciri Tumbuhan Pakis Haji

Tumbuhan pakis haji memiliki biji terbuka dan bentuk pohonya itu mirip dengan pohon kelapa. Daun pada pakis haji itu berbentuk garis dan tulang daunnya itu sejajar. Daun yang masih muda itu menggulung layaknya tumbuhan paku. Batangnya tidak bercabang yaitu bersifat

monopodial. Susunan anak daun pakis haji ini tersusun berpasangan, berakar serabut. Klorofil pada daun pakis haji ini tidak di dalam kloroplas, tetapi tersebar di seluruh sitoplasma. Memiliki pigmen fikosianin. Tumbuhan jantan pada pakis haji ini memiliki runjung besar yang tumbuh dari ujung batang. Aspek botani pakis haji yaitu tanaman pakis haji ini bisa digunakan sebagai tanaman hias yang dijual dengan harga mahal karena tanaman pakis haji ini merupakan tanaman purba

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuhan dengan bunga sejati, sedikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
 - 2b Tiada alat pembelit, tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun.....**3**
 - 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**6**
 - 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
 - 7a Tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai berkas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas.....**8**
 - 8a Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karang bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.....**14 Cycadaceae**
- Kunci determinasi 1b- 2b- 3b-6b-7a-8a 14.Cyadaceae-*Cycas rumphii* Miq.

Menurut (Steenis, 2002) *Cycas* merupakan pohon yang bercabang atau tidak, tingginya 1-6 meter.ang dengan pangkal daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam; anak daun sangta banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Keucut jantan bertangkai pendek, berwarna kuning cerah, panjangnya 30-70 cm, dan memiliki tebal kurang lebih 15 cm, makin ke

atas makin menyempit kearah, benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk biji, berakhir pada ujung yang membengkok, panjangnya 3-12 mm, yang tertas steril. Kerucut betina terminal, panjang daun buah sekitar 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang dengan tepi yang rata dan lancip. Biji berbentuk bulat memanjang, panjang 4-6 cm dan berwarna coklat orange. Tepi pantai, jarang ditemukan di pedalaman, juga menjadi tanaman hias.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr)

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Subdivisio	: Pinophytina
Classis	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i> Jugh. & De Vr.
(Sumber : Cronquist, 1981)	

Deskripsi:

Pinus merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam ordo cycadales. Tanaman pinus ini dapat dimanfaatkan sebagai pohon lindung dan sebagai tanaman hias. Pohon pinus ini memiliki tinggi pohon mencapai 30 meter di atas permukaan tanah. Pohon pinus ini merupakan pohon berkayu. Pohon pinus biasanya banyak dijadikan sebagai pelindung baik itu di taman maupun di area perusahaan. Dengan bentuk daun yang seperti jarum banyak juga yang menjadikan pinus sebagai tanaman hias.

Tanaman pinus adalah tanaman yang mempunyai perawakan tumbuhan (habitus) pohon yaitu tinggi tanamannya ini lebih dari 6 meter dengan periode hidupnya adalah menahun (pireneal) yang mana pohon

pinus ini dapat hidup bertahun-tahun. Sistem perakaran (*Radix*) pada tanaman ini adalah akar tunggang, di mana akar lembaga pada tanaman pinus tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Menurut (Ferrry, 2012) sistem perakaran tumbuhan pinus ini yaitu akar tunggang bersifat kuat , bercabang-cabang dan biasanya berwarna coklat. Menurut (Sari, 2013) pinus memiliki sistem perakaran tunggang, kuat, bercabang dan biasanya berwarna coklat. Aka tunggang memiliki ciri yang khas yaitu pada akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabancabang menjadi akan yang lebih kecil.

Pinus termasuk jenis tanaman dengan batang berkayu karena batang pada tanaman ini keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Arah tumbuh batang adalah tegak lurus (*erectus*) serta memiliki bentuk batang yang bulat. Sifat batang pada tanaman pinus (*Caulis*) adalah monopodial karena batang pokok tanaman pinus dapat terlihat dengan jelas dan mempunyai ukuran yang lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) dari cabang-cabangnya. Permukaan batang adalah beralur. Menurut (Ferry, 2012) batang pinu merupakan batang berkayu berbentuk bulat, dan silinder. Arah tumbuh pohon pinus ini yaitu tegak lurus, percabangan batangnya monopodial, kulit batang biasanya retak retak dan batangnya ini seperti beralur dan biasanya batangnya ini berwarna coklat. Pinus memiliki batang silindris, lurus dalam tegakan rapat serta memiliki alur yang dalam, cabang-cabang membentuk putaran yang teratur.

Tata letak daun pada tanaman pinus adalah tersebar oleh sebab itu tanaman pinus tidak dapat ditentukan rumus daunnya karena daunnya itu seperti berkarang dan tumbuh di mana-mana seakan-akan tidak teratur tumbuhnya. Tanaman pinus memiliki daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki upih atau pelepah daun. Bentuk daun pinus yaitu bentuk jarum yang mana dari pangkal daun sampai ke ujung daun itu bentuknya lurus dan runcing di bagian ujung layaknya bentuk jarum. Pangkal daun

(*Basis Folii*) adalah tumpul yaitu pangkal daunnya ini langsung menempel di batangnya. Tepi daun (*Margo Folii*) rata dan ujung daunnya runcing. Urat daun pinus ini sejajar karena bentuknya itu lurus sampai ke bagian ujungnya. Tekstur permukaan daun adalah licin (*laevis*) pada bagian atas dan kasar pada bagian bawah. Menurut (Sari, 2013) warna daun Pinus merkusi bervariasi, ketika masih muda maka berwarna hijau muda, namun ketika sudah tua akan berwarna hijau tua. Daun Pinus merkusi berbentuk bangun (jarum) yang berupa bangun paku, lebih kecil dan meruncing panjang. Daunnya tidak ada bagian yang terlebar atau dari pangkal sampai ujung hampir sama lebar.

Sifat bunga (*Flos*) pada tanaman pinus adalah bunga majemuk. strobilus pinus pada umumnya tanaman ini berumah satu, dengan strobilus jantan dan strobilus betina terdapat dalam satu pohon. Strobilus jantan terdapat di ujung cabang, membawa banyak mikrosporofil yang tentunya sangat kecil yang tersusun secara spiral dan sangat sulit diamati. Strobilus betina yang diamati merupakan yang sudah masak (runjung) yang terdiri atas sisik-sisik runjung dan dua biji yang bersayap pada tiap sisik runjung. strobilus betina terdapat pada ketiak daun.

Sedangkan sifat buah (*Fructus*) adalah semu karena buah terbentuk dari bakal buah dan apabila ada bagian bunga lainnya yang masih tinggal pada bagian ini tidak merupakan bagian buah yang utama. Sifat lain yang terdapat pada tanaman pinus adalah adanya runjung bunga. Biji pinus ini berbentuk pipih dan bulat telur dilengkapi dengan sayap, dihasilkan pada setiap dasar bunga atau sisik buah, setiap sisik menghasilkan dua buah biji, dan bijinya itu biasanya berwarna putih kekuningan. Pada saat praktikum kami tidak menemukan biji pinus ini karena kelompok kami mengambil strobilus betina yang sudah kering sehingga tidak terdapat biji di dalamnya. Menurut (Ferry, 2012) biji pinus ini berbentuk pipih dan bulat telur dilengkapi dengan sayap, dihasilkan pada setiap dasar bunga atau sisik buah, setiap sisik menghasilkan dua biji, biji biasanya berwarna putih kekuningan.

Pohon pinus bisa dimanfaatkan sebagai pohon peneduh dan juga batang dari pohon pinus ini bisa dijak=dikan sebagai kayu korek api. Kulit pohon pinus dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk memperlancar peredaran darah, menghilangkan rasa nyeri di lutut, dan juga obat untuk meningkatkan daya ingat pada lanjut usia. Pinus juga dapat untuk mengurangi stress, meredakan pilek, sinus, sesak napas dan bronchitis.

Ciri-ciri *Pinus merkusii*

Tanaman pinus atau tumbuhan pinus ini memiliki ciri khas yaitu memiliki batang utama yang berbentuk silindris, lurus dalam tegakan rapat serta memiliki alur yang dalam. Cabang-cabang pinus ini memiliki putaran yang teratur, tinggi bebas cabang pinus ini bisa mencapai 10-25 meter. Pinus merkusii ini memiliki daun yang berbentuk jarum dengan jumlah dua helai yang dapat bertahan lebih dari 2 tahun dengan tepi daun yang rata. Alat reproduksinya berupa strobilus tidak mempunyai bunga sejati, tidak mempunyai mahkota dan bakal biji terdapat di luar permukaan. Aspek botani dari tumbuhan pinus ini yaitu dapat dijadikan tanaman peneduh atau pelindung.

Kunci Determinasi Pinus (*Pinus merkusii*)

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik, tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tiada alat pembelit, tumbuh-tumbuhan juga dapat memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun, atau tangkai daun)3
- 3a Daun berbangun jarum dan terdapat di dalam berkas dan terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun di lipat oleh beberapa sisik tipis bangun buluh.....13 **pinaceae**

Kunci determinasi 1b-2b-3a-13. Pinaceae-*Pinus Merkussi* Jung. & De Vr

Menurut (Steenis, 2002) Pinus merupakan pohon dengan tinggi 20-40 m. daun duduk dalam berkas daun. Berkas jarum (sebetulnya adalah

tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjangnya kurang lebih 0,5 cm. panjang bunga jantan kurang lebih 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berbentuk bulir. Bunga betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, sislindris, dan sedikit terbangun telur, kerap kali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang, panjang kerucut buah 7-10 cm. biji pipih berbentuk bulat telur, panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah Sumatra, di Jawa kadang-kadang ditanam.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi :	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Gneophyta
Classis	: Gnetinae
Ordo	: Gnetinales
Familia	: Gnetaceae
Genus	: Gnetum
Species	: <i>Gnetum gnemon</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Deskripsi:

Tanaman melinjo ini termasuk ke dalam ordo Gnitenales. Melinjo ini merupakan tanaman yang memiliki tinggi lebih dari 6 meter dan juga merupakan jenis tanaman berkayu karena melinjo ini adalah tanaman yang bisa hidup bertahun-tahun. Tanaman melinjo bisa menghasilkan buah dan buahnya biasanya dijadikan sayur oleh masyarakat dan jika sudah tua itu bisa dibuat emping melinjo atau kerupuk melinjo. Batang tanaman

melinjo ini bulat akan tetapi sepeerti berurat-urat di permukaan batangnya sehingga membuat batangnya itu tidak rata.\

Tanaman melinjo adalah tanaman yang mempunyai perawakan tumbuhan (habitus) pohon dengan periode hidupnya menahun (pireneal). Sistem perakaran (*Radix*) pada tanaman melinjo adalah tunggang, di mana akar lembaga pada tanaman ini tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Menurut (Kuniawan, 2017) tanaman melinjo memiliki akar tunggang, merayap ke bagian permukaan, berwarna kecoklatan hingga abu-abu gelap, dan juga dalam menembus dengan kedalaman tanah 3-5 meter bahkan lebih. Perakaran ini bermanfaat untuk menyokong tanaman agar lebih kuat dan membantu menyerap unsur air di dalam tanah.

Melinjo termasuk jenis tanaman dengan batang berkayu karena batang pada tanaman ini keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Arah tumbuh batang adalah tegak lurus (*erectus*) dan memiliki bentuk batang yang bulat. Sifat batang (*Caulis*) adalah monopodial karena batang pokok tanaman melinjo dapat terlihat dengan jelas dan mempunyai ukuran yang lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) dari cabang-cabangnya. Permukaan batang pada melinjo yaitu memperlihatkan banyak lentisel. Menurut (Kurniawan, 2017) batang melinjo berbentuk bulat memanjang, dengan diameter 10-20 cm bahkan lebih, tumbuh tegak dengan panjang mencapai 15-20 meter, permukaan batang merata. Batang juga memiliki percabangan monopodial yaitu batang terlihat jelas, besar dan panjang pertumbuhan batangnya.

Tata letak daun pada tanaman melinjo adalah berhadapan tidak berselang seling. Melinjo merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk helaian daun melinjo yaitu seperti memanjang dengan pangkal daun (*Basis Foliae*) meruncing, tepi daun (*Margo Foliae*) rata seta ujung daun meruncing. Tekstur permukaan daun adalah licin (*laevis*) karena permukaan daun dapat kelihatan dengan warna

hijau. Melinjo mempunyai daun yang berwarna hijau tua pada bagian atas dan hijau muda pada bagian bawah.

Strobilus jantan dan betina Melinjo susah dibedakan karena strobilus jantan terletak menumpang pada strobilus betina. Melinjo merupakan tanaman yang tidak mempunyai bagian bunga secara lengkap. Strobilus melinjo terletak pada ketiak daun. Pada melinjo strobilusnya berbuku-buku, pada setiap buku terdapat kupula yang dibentuk dari sisik-sisik braktea yang bersatu. Menurut (Kurniawan, 2017) bunga melinjo merupakan bunga yang tidak sempurna, terpisah antara bunga jantan dan betina. Bunga jantan ini terdiri dari benang sari, dan bunga betina terdiri dari karangan bulir. Biasanya dalam penyerbukan ini tidak dilakukan secara langsung, namun tetapi memerlukan bantuan dari angin maupun hewan yang ada di sekitarnya. Tipe buah pada melinjo adalah buah sejati tunggal kering. Buah melinjo apabila matang berwarna merah sampai kekuningan sedangkan apabila masih muda berwarna hijau. Bentuk biji pada melinjo adalah bulat lonjong dengan jumlah lapisan 3. Biji melinjo digunakan sebagai bahan makanan untuk membuat emping.

Melinjo buahnya ketika masih muda yang berwarna hijau itu dapat dijadikan sebagai sayur, dan ketika sudah tua bisa dijadikan sebagai emping melinjo. Melinjo juga dapat menjaga kesehatan otak, sebagai anti mikroba, mengatasi tekanan darah tinggi, mengatasi anemia, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan mata.

Ciri-ciri Melinjo (*Gnetum gnemon*)

Tanaman melinjo memiliki ciri-ciri umum yaitu akar tunggang, merayap ke permukaan tanah. Batang melinjo itu berbentuk bulat tumbuhnya tegak lurus. Daun melinjo merupakan daun tunggal yang berbentuk jorong. Bunga melinjo merupakan bunga yang tidak lengkap karena antara bunga jantan dan betina itu terpisah. Bunga jantan itu terdiri atas benang sari, dan bunga betina terdiri atas karangan bulir. Biasanya

penyerbukan tidak dilakukan secara langsung, tetapi membutuhkan bantuan angin ataupun hewan yang ada di sekitarnya.

Kunci Determinasi Melinjo (*Gnetum gnemon*)

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikitnya sengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbung.....	2
2b Tiada alat pembelit, tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang,poros, daun atau tangkai daun)	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem, kerapkali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran;kadang-kadang tidak bercabang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas.	9
9b Tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b Tidak demikian.Ibu tulang daun rapat dibedakan atas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain... ..	14
14b Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetap tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)	239
239b Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b Tidak hidup dari tumbuhan lain.....	244

- 244b Susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....**248**
- 248b Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....**249**
- 249a Daun jika di patahkan memperlihatkan serabut halus yang menonjol, bunga sangat kecil tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir hijau.....**15 gnetaceae**

Kunci determinasi 1b-2-2b-3-3b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14b-16-16a-239-239b-243-243b-244-244b-248-248b-249-249a (15. Gnetaceae)-*Gnetum Gnemon* L.

Menurut (Steenis, 2002) *Gnetum* ini merupakan pohon, tinggi 5-22 m. daun berbentuk elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 (kerapkali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm, karangan bunga 5-8, bunga betina rudimeter dan berbentuk pola. Panjang bulir betina 6-10 cm, karangan bunga 3-8, berbunga 5-12 buah. Buah duduk, pada waktu masak merah tua indah, panjang 2-2,5 cm, eliptis atau bentuk bulat telur terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek, kulit luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, dan kadang-kadang kelihatan liar.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri dari Divisio Pinophyta pada bahan praktikum I yaitu:
 - a. *Cycas rumphii* adalah pohon yang tidak bercabang, habitusnya merupakan pohon menyerupai palma, karena pada batangnya berkayu, korteks tebal. mempunyai sifat batang yaitu percabangannya yang monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat. Daun tersusun dengan tata letak daun yang roset. Bentuk daun tumbuhan ini adalah lanset dengan pangkal daun dan ujung daun runcing, yang lebih muda tergelung seperti paku. Strobilus selalu terminal tanpa bagian-bagian yang menyerupai daun pada tangkainya.
 - b. *Pinus merkusii* merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, periodisitasnya pirenial dengan sifat akar tunggang, pohon pinus mempunyai sifat batang dengan percabangan monopodial dengan arah tumbuhnya tegak ke atas, bentuk batangnya bulat dan jika di raba terasa kasar, tata letak daunnya berkarang, bagian daun tidak lengkap dengan bentuk daunnya segitiga, pangkal dan ujung daun rata dan runcing, tepi daun rata dan warna daun hijau. Sifat bunga majemuk dengan bagian bunga yang tidak lengkap. Aspek
 - c. *Gnetum gnemon* merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, dengan arah lurus ke atas dan mempunyai banyak cabang, tetapi cabangnya sering tidak bersambungan dengan kayu batang sehingga mudah lepas, bunga majemuk bercabang dikasial, daun elips memanjang dengan ujung yang meruncing, daun tunggal duduknya berhadapan, bersifat akar tunggang.
2. Aspek botani
 - a. Aspek botani dari tumbuhan pakis haji ini yaitu biasanya dijadikan tumbuhan hias dan biasanya ada di rumah orang kaya, karena tumbuhan ini merupakan tumbuhan purba yang mahal harganya.
 - b. Aspek botani dari tumbuhan pinus yaitu biasanya tumbuhan ini dijadikan sebagai hutan lindung atau tempat berteduh dan batan dari pohon pinus ini juga bisa digunakan untuk membuat korek api

- c. Aspek botani dari melinjo adalah buahnya bisa digunakan sebagai sayur dan biasanya biji yang sudah tua sering diolah menjadi emping melinjo.

G. Daftar pustaka

- Abdullah, Mikrajuddin, *IPA Terpadu SMP dan MTS*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Flowering Plants*, New York: Columbia University, 1981.
- Dadayip, “Pinus merkusii”, <http://dadayipdokumen.com>. dalam google.com. 2013.
- Dasuki, Undang A, *Sistematik Tumbuhan Tinggi*, Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu hayati, ITB, 1994.
- Ferry, Wirestuhendra, “Deskripsi Tumbuhan Pinus”, <http://ferrywirestuhendra.com>. dalam google.com. 2012.
- Kurniawan, “Morfologi Tanaman Melinjo”, <http://fredikurniawan.com>. dalam google.com. 2017.
- Kumalasari, “Tanaman Pakis Haji”, <http://kumalasari.com>. dalam google.com. 2019.
- Latif, Nazarudin, “Morfologi Tumbuhan Pakis Haji”, [http://nazarudin .com/](http://nazarudin.com/). dalam google.com. 2012.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Sari, “Tanaman Pinus Merkusii”, <http://devi-alvitasari.com>. dalam google.com. 2013.
- Stennis, Van, *Flora*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2002.
- Susilowarno, Gunawan, *Biologi SMA Kelas XII*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press , 1994.

H. Lampiran

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi pinophyta yang diamati pada praktikum I!

Jawab:

Perbedaan dari bahan raktikum I yaitu *cycas rumphii*, *pinus merkusii*, dan *Gnetom gnemon*.

a. *Cycas rumphii*

Tumbuhan pakis haji memiliki biji terbuka dan bentuk pohonya itu mirip dengan pohon kelapa. Daun pada pakis haji itu berbentuk garis dan tulang daunnya itu sejajar. Daun yang masih muda itu menggulung layaknya tumbuhan paku. Batangnya tidak bercabang yaitu bersifat monopodial. Susunan anak daun pakis haji ini tersusun berpasangan, berakar serabut. Klorofil pada daun pakis haji ini tidak di dalam kloroplas, tetapi tersebar di seluruh sitoplasma. Memiliki pigmen fikosianin. Tumbuhan jantan pada pakis haji ini memiliki runjung besar yang tumbuh dari ujung batang..

b. *Pinus merkusii*

Tanaman pinus atau tumbuhan pinus ini memiliki ciri khas yaitu memiliki batang utama yang berbentuk silindris, lurus dalam tegakan rapat serta memiliki alur yang dalam. Cabang-cabang pinus ini memiliki putaran yang teratur, tinggi bebas cabang pinus ini bisa mencapai 10-25 meter. Pinus merkusii ini memiliki daun yang berbentuk jarumdengan jumlah dua helai yang dapat bertahan lebih dari 2 tahun dengan tepi daun yang rata. Alat reproduksinya berupa strobilus tidak mempunyai bunga sejati, tidak mempunyai mahkota dan bakal biji terdapat di luar permukaan.

c. *Gnetom gnemon* L.

Tanaman melinjo memiliki ciri-ciri umum yaitu akar tunggang, merayap ke permukaan tanah. Batang melinjo itu berbentuk bulat

tumbuhnya tegak lurus . daun melinjo merupakan daun tunggal yang berbentuk jorong. Bunga melinjo merupakan bunga yang tidak lengkap karena antara bunga jantan dan betina itu terpisah. Bunga jantan itu terdiri atas benang sari, dan bunga betina terdiri atas karangan bulir. Biasanya penyerbukan tidak dilakukan secara langsung, tetapi membutuhkan bantuan angin ataupun hewan yang ada di sekitarnya.